

একুশ শতকের গোড়ায় ভারতে মহিলাদের কাজ

জয়ন্তী ঘোষ

বর্তমান সময়ে ভারত অথবা বিশ্বের যে কোনো জায়গায়, সেই স্থানের পুঁজিবাদের অবস্থান ও ধরন ব্যতীত মহিলাদের কাজের ধারাকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের ইতিহাসে সবসময়েই শ্রমের বিশেষত মহিলাদের শ্রমের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমের জোগানের ধরনে পরিবর্তন ঘটতে সক্ষম হিসাবে পুঁজিবাদ নিজেকে প্রমাণ করেছে। পুঁজিবাদের গোড়াপত্তন থেকেই, এমনকি যখন তারা নিজেদের অধিকারে শ্রমিক হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায়নি, তখন থেকেই মহিলারা শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ হয়ে রয়েছে। ভারতে বহু দশক আগে জৈন (Jain ১৯৮২) কর্তৃক অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, সামাজিক পুনরুৎপাদন তথা অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যা যে কোনো ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য অপরিহার্য, সেই সব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় অস্বীকৃত এবং অবৈতনিক অবদান ছিল মহিলাদের যদিও তারা বেতনভোগী শ্রমিকও ছিল না। সমস্ত মহিলারাই সংজ্ঞায়িত অথবা স্বীকৃত হোক বা না হোক সাধারণত শ্রমিকই হয়। সমস্ত সমাজেই, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, সেখানে অপরিহার্য কিন্তু সাধারণত অবৈতনিক কাজকর্ম (যেমন রান্নার কাজ, পরিষ্করণ এবং অন্যান্য গৃহস্থালির কাজ, পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের প্রস্তুতি, শিশুর যত্ন, অসুস্থ বা বয়স্কদের তত্ত্বাবধান তথা সমাজভিত্তিক কার্যক্রম) বহুলাংশে মহিলাদের দায়িত্ব হিসাবেই দেখা হয়। যখন মহিলারা গৃহের বাইরে অর্থ-উপার্জনের জন্য মজুরি শ্রমিক অথবা স্বনিযুক্ত কর্মী হিসাবে যুক্ত হয়, তখনও এই অবৈতনিক কাজের ধারা বিদ্যমান থাকে। গরিব পরিবারের মহিলারা যারা বাইরের কাজের সাথে যুক্ত হয় কিন্তু পরিবারের যাবতীয় কাজের জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করার সামর্থ্য থাকে না, সেক্ষেত্রে পরিবারের কিশোরী এবং বয়স্ক মহিলাদের উপর সেই কাজের ভার বর্তায় অথবা সেই মহিলার ক্ষেত্রে কাজের “দ্বিগুণ বোঝা” হিসাবে পরিণত হয়। মহিলাদের দ্বারা উৎপাদনের উভয় ব্যবহারিক এবং বিনিময় মূল্য আহরণ প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য এবং এই নির্ভরতা সাম্প্রতিককালে আরো বেশি চিহ্নিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর অর্থ, মহিলাদের কর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি গুণগত ভাবে পুরুষদের কর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলির থেকে ভিন্ন (Bereria and sen 1981)। শুধুমাত্র বেতনভোগী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় কারণ যে সমস্ত মহিলাদের পারিবারিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্ধিত কর্মসংস্থান “দ্বিগুণ বোঝা”র কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব উন্নয়নশীল দেশে মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে কাজের গুণমান, স্বীকৃতি এবং পারিশ্রমিকের সাথে সাথে কাজের পরিবেশ যেমন পারিবারিক কাজ এবং শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে বিকল্প ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এই সমস্ত বিষয় সামাজিক সম্পর্ক তথা অর্থনৈতিক নীতি এবং প্রক্রিয়ার ওপর

গুরুতরভাবে নির্ভর করে যা শ্রমবাজারে মহিলাদের বর্ধিত কাজকর্ম তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত উন্নতি ঘটাবে কিনা, তা নির্ধারণ করে।

ভারতে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য অংশে মহিলাদের কাজের সঙ্গে পুঁজিবাদী বিকাশের জড়িয়ে থাকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে : সম্পূর্ণ এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমের তাৎপর্য; বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমের ভূমিকা; উপায়সমূহ যার মধ্যে শ্রম পরিচালনায় পুঁজিবাদী অভ্যাসকে মহিলা শ্রমিকরা প্রভাবিত করছে এবং অন্যদিকে যার দ্বারা মহিলা শ্রম প্রভাবিত হচ্ছে; শ্রমের মজুত বাহিনী তৈরিতে মহিলাদের ভূমিকা। কাস্টারস (Custers 2012) দেখিয়েছেন কীভাবে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন নমনীয় হয়, যা সময়ের সাথে শুধুমাত্র নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যকে সংরক্ষণের প্রয়োজনেই নয় বরং পুঁজির প্রয়োজন অনুসারে নারীর অধিকতর অর্থনৈতিক শোষণকে নিশ্চিত করে। খণ্ডীকৃত শ্রম বাজার মহিলাদের মজুরি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের কাজ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কাশনের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে মহিলাদের কাজের সময় বৃদ্ধি এবং মজুরি হ্রাস করা হয়, যা সম্পূর্ণ এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে পিস রেটে কাজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র কারণ এই ধরনের কাজ তদ্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের মতো সুবিধার সাথে সংযুক্ত থাকে।

পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের ব্যবহার আহরণ প্রক্রিয়ারই মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য নির্দিষ্ট অংশের অবিরত দারিদ্র্য প্রকৃতপক্ষে অবশ্যিক।

এই সমস্ত বিষয়গুলি ভারতে বিগত কয়েক দশক ধরে মহিলাদের কাজের ধরন নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু আপাতবিরোধী সত্যকে বুঝতে সাহায্য করে। মহিলাদের কাজের সাপেক্ষে দৃশ্যত চার ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রবণতা রয়েছে : পারিশ্রমিকের শ্রম (Paid Labour), স্বল্প পারিশ্রমিকের শ্রম (underpaid labour), বিনা পারিশ্রমিকের শ্রম (unpaid labour) এবং খোলা বেকারত্বের একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা।

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

যদিও ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বজুড়ে “সাফল্যের কাহিনী” হিসাবে দেখা হয় এবং অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতি সম্প্রতি যে আর্থিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করেছে তা ব্যতীতই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিকাশের ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ছয় দশকের বেশি সময় পরেও কোনো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্নতার অদূরেও কোথাও পৌঁছাতে পারেনি। এটা স্পষ্ট যে সময়ের সাথে তুলনামূলক দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও, ঐ সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কিছু অপরিহার্য অংশ অতীতের তুলনায় অর্জন করার সম্ভাবনা কমেছে। অবশ্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে স্বাধীনোত্তর সময়ে বেশ কিছু সুস্পষ্ট সাফল্য রয়েছে, যার মধ্যে শিল্প ভিত্তি নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনীতির বিকাশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ২৫ বছরে সমষ্টিগতভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হার অতীতের তুলনায় এবং অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি। এই উচ্চতর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গেই সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে, অন্যান্য বহু উদীয়মান বাজার অর্থনীতির মতো আর্থিক সঙ্কট চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি করেনি। খুব দ্রুত না হলেও আয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য কিছু কমেছে।

দীর্ঘকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট কতগুলি ব্যর্থতা রয়েছে। শ্রমশক্তিকে কম উৎপাদনশীল কাজকর্ম, বিশেষত কৃষিক্ষেত্র থেকে অধিক উৎপাদনশীল এবং উন্নততর পারিশ্রমিক যুক্ত কাজকর্মে স্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতার সাপেক্ষে কাঠামোগত পরিবর্তন না হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা। কৃষিকাজ অব্যাহতভাবে শ্রম শক্তির অর্ধেকের বেশি দখল করে আছে যদিও মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ এখন মাত্র ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। বিগত এক দশকে দেশের বিভিন্ন অংশ জুড়ে কৃষির সংকট কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব

ফেলেছে। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে অধিক উৎপাদনশীল কাজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে শোচনীয় অপর্থাপ্ততা বিদ্যমান। দেশের অধিকাংশ জায়গায় মানব উন্নয়নের পরিস্থিতি বেশ খারাপ এবং তার প্রভাব পড়ছে অন্যত্র। বহুবিধিত দারিদ্র্য, জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য মৌলিক খাদ্য নিরাপত্তার অনুপস্থিতি, সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের জন্য আবাসন, স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার অক্ষমতা, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অক্ষমতা, বিদ্যালয় শিক্ষার নিম্নমান, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং বিশেষ করে মহিলাদের জন্য শিক্ষার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের মন্ত্র পরিবর্তন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক বিকাশের ধরনের জন্যই তৈরি হওয়া সমস্যা রয়েছে: বর্ধিত আঞ্চলিক অসমতা, সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে এবং আয়ের সুযোগে অধিক অসাম্য, যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন ব্যতীত অধিকার চ্যুতি এবং স্থানচ্যুতি।

সুতরাং ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এই বিকাশ থেকে একাংশের বাদ পড়ে যাওয়া। সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বহিষ্করণ, অর্থনৈতিক বিকাশের সুবিধা থেকে বহিষ্করণ, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোর প্রসার থেকে বহিষ্করণ, শিক্ষা এবং আয় সৃষ্টির কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বহিষ্করণ চলছে। এই বাদ থেকে যাওয়া শ্রেণী অথবা আয় বরাবর, ভৌগোলিক অবস্থান, ভিত্তিক, বর্ণ এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক হয়েছে। সুবিধা সমূহ থেকে বাদ থাকা মানে এই নয় যে ব্যবস্থা থেকেই তারা বাদ, বরং যারা প্রান্তিক বা বহিষ্কৃত তাদের বাজার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার ফলেই তারা নির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং ভারতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বহিষ্করণের প্রক্রিয়া চলছে, এই প্রক্রিয়া সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী আহরণ বিশেষ করে তার আরো গতিশীল পর্বে হয়ে থাকে।

সমষ্টিগত উৎপাদন বৃদ্ধি অনুরূপ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটায়নি। বিশেষত সংগঠিত (formal) কর্মসংস্থান বন্ধ অবস্থায় আছে, এমনকি মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পারিশ্রমিক যুক্ত কর্মসংস্থানের অংশ (নিয়মিত অথবা অস্থায়ী কাজ আকারে) হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বর্ধিত কর্মসংস্থানের বেশিটাই স্ব-নিযুক্ত কর্মসংস্থানের আকারে হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান “স্ব-নিযুক্ত” শ্রমিকদের বাহিনী যারা শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশি দখল করে আছে, তাদের বেশির ভাগ পারিশ্রমিকযুক্ত কর্মসংস্থান থেকে বহিষ্কৃত কারণ তারা কাজ খুঁজে পায়নি। অথচ তারা বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সাথে ব্যাপকভাবে যুক্ত এবং জীবিকার সন্ধানে বাজারের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতির স্ববিরোধ হলো উচ্চ সমষ্টিগত বিকাশ অথচ অপর্থাপ্ত এবং নিম্ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।

এই প্রক্রিয়া সরাসরি ভারতীয় মহিলাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

মহিলাদের পারিশ্রমিক যুক্ত এবং পারিশ্রমিকহীন কাজের হিসাব

যেখানে মহিলাদের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সে গৃহের মধ্যে অথবা গৃহের বাইরে সম্পাদিত হোক, পরিবারের সদস্য এবং এমনকি মহিলাদের নিজেদের দ্বারাও স্বীকৃত হয় না, তার সাপেক্ষে ভারতের বিশাল অংশে বিশেষভাবে সরকারী সমীক্ষার দ্বারা বর্ণিত মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার প্রকৃত অর্থে উৎপাদনশীল কাজে মহিলাদের অবদানের সঠিক সূচক নয়। মহিলাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে কেবলমাত্র পারিশ্রমিকহীন তাই নয়, এটি সামাজিকভাবেও অস্বীকৃত। তা কেবলমাত্র সামাজিক পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, এমনকি অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মেও সামাজিক উপলব্ধির বিচারে মহিলাদের কাজকে অদৃশ্য হিসাবে দেখা হয়। এই কারণের জন্য বহু সমাজ বিজ্ঞানী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হারকে সমাজে মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থান এবং লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নের বদলি সূচক হিসাবে নিয়ে থাকে। এটাই শুধু কারণ নয় যে, পারিশ্রমিকযুক্ত কাজ মহিলাদের থেকে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের স্বতন্ত্রভাবে আয় প্রদান করে। এছাড়াও একটি কারণ হলো, যেখানে সাধারণত মহিলারা তুচ্ছ হিসাবে পরিগণিত হয় তার সাপেক্ষে সমাজে মহিলাদের উৎপাদনশীল কাজে অবদান নিকটভাবেই কর্ম স্বীকৃতি পেতে থাকে।

এক্ষেত্রে, মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজ চিহ্নিত, গণনা এবং পরিমাপ করা যে পরিসংখ্যান ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্যা তা উল্লেখ করা আবশ্যিক। যেহেতু মহিলাদের বা পরিবারের মেয়ে শিশুদের দ্বারা সম্পাদিত বহু কাজ, যেমন পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণ, খাবারদাবার তৈরি এবং পুনরুৎপাদন-প্রত্যক্ষত বাজার সম্পর্কের বিবেচনাধীন হয় না। সে কারণেই এই ধরনের কাজকর্মের প্রকৃত উৎপাদনশীল অবদানেরও অবজ্ঞা করার একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। অনুরূপভাবে, সামাজিক নিয়ম, মূল্যবোধ এবং উপলব্ধি পরিবারভিত্তিক কাজকর্মকে “অদৃশ্য” হিসাবে বিবেচনা করে। এই অদৃশ্যতা সরাসরি স্থানান্তরিত হয় তথ্যের অপ্রতুলতায় বেশিরভাগ দেশে (বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে) সরকারীভাবে উদ্ভূত তথ্যকে অমসৃণ এবং মহিলাদের প্রকৃত উৎপাদনশীল অবদানের হিসেবকে অনির্দিষ্ট করে তোলে। এই সমস্ত বিষয় মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের তথ্যকে একেবারেই অসত্য করে তোলে। শুধুমাত্র বহু প্রচলিত অদৃশ্যতা এবং সংখ্যা গণনার সমস্যা রয়েছে তাই নয় বরং দেশজুড়ে তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য রয়েছে যা প্রকৃত পার্থক্যের পরিবর্তে গণনার স্বতন্ত্র পদ্ধতিই দেখিয়ে দেয়। “অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়” বলতে কী বোঝাবে তার সংজ্ঞা বড় আকারে বদলাতে থাকায় বা মহিলাদের জন্য অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের বদলের কারণে বা অনুসন্ধানকারীর তরফে অধিকতর সংবেদনশীলতার কারণে পরিসংখ্যান নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পারিশ্রমিকবিহীন শ্রম, স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ অথবা ঘোষিত “অর্থনৈতিক কাজকর্ম”-র সাপেক্ষে মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের ধরন মহিলাদের কাজের সম্পূর্ণ প্রসারকে বিচারের মধ্যে আনতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস জনগণনা এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National sample survey) মহিলাদের কাজের স্বীকৃতির জন্য তাদের প্রয়াস বৃদ্ধি করেছে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যাতে মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজে জড়িত থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যদিও এখনও শুধুমাত্র পারিবারিক খামার অথবা উদ্যোগের কাজে অংশগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবারের কাজ, সন্তানের দেখাশোনা, অসুস্থ এবং বয়স্কদের তত্ত্বাবধান এবং সামাজিক পুনরুৎপাদনের সাথে সংযুক্ত কাজকর্মকে তা অন্তর্ভুক্ত করেনি। সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কাজ, যেমন গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ বা শহরে শুদ্ধ জল সংগ্রহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই ধরনের কাজকর্ম মূলত পরিবারে মহিলাদের দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পারিশ্রমিকবিহীন কাজের কিছু প্রমাণ ‘time-use’ সমীক্ষার মাধ্যমে জোগাড় করার প্রচেষ্টা চলছে। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনোদন এবং বিশ্রামের পরিবর্তে পারিশ্রমিকবিহীন কাজে নিয়োজিত হয়। শুধু তাই নয়, আরো দেখা যাচ্ছে বরং বিগত দশক ধরে প্রকৃতপক্ষে পারিশ্রমিকবিহীন শ্রম সময়ের সাথে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর নানা কারণ রয়েছে। কাঠামোগত পুনর্বিन্যাসের কর্মসূচী বিভিন্ন ধরনের সরকারী ব্যয়কে সংকুচিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের সরকারী দ্রব্য ও পরিষেবা পাওয়ার সুযোগকে হ্রাস করেছে। বিশেষ করে তার ফলে মহিলাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপছে, মহিলাদের ওপরে প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ে ছাঁটাই এবং ঐ ধরনের পরিষেবার জন্য বর্ধিত মূল্যের ফলে নির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের মধ্যে এই সুযোগ ব্যবহার কমে যায়। তার ফলে মহিলাদের নিজেদের যেমন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার ব্যবহার কমে তেমনই যে অসুস্থ ব্যক্তি হাসপাতালে থাকতে পারবেন না তার পরিচর্যার দায়িত্বও দরিদ্র পরিবারগুলিতে মহিলাদের উপরে শ্রমের বোঝা বৃদ্ধি করে। পানীয় জল এবং শৌচালয়ের ক্রমাগত অবক্ষয় মহিলাদের বোঝা বাড়াচ্ছে, যেমন পরিবারের জন্য ন্যূনতম বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ নিশ্চিত করতেও তাদের অধিক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। রান্নার জন্য জ্বালানি পাওয়া অপরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে বেশি সময় যাচ্ছে বা আরো সময়সাপেক্ষ এবং শ্রম-নিবিড় রান্নার ধরনে যেতে হচ্ছে।

মাঝেমাঝে পারিশ্রমিকবিহীন মহিলা শ্রমের বৃদ্ধি, সরকারী ব্যয়ে ছাঁটাইয়ের ফলাফল হিসাবে ততোটা হয় না যতোটা অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণ করার প্রচেষ্টার ফলেও বৃদ্ধি পায়। একটি

উদাহরণ দেশব্যাপী গ্রাম স্তরে বিকেন্দ্রীভূত Joint Forest Management Committee-এর মাধ্যমে বনসম্পদ সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের প্রকল্প। জ্বালানির জন্য ছোটোখাটো কাঠ সংগ্রহসহ যে কোনো অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ করে অরণ্য হিসাবে নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য অতিবাহিত সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ কেননা এমনকি সামান্য সংগ্রহ করার জন্যও বাড়ি থেকে বহু দূরে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে, মায়েদের ক্ষেত্রে এভাবে পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমের সময় বেড়ে যাওয়ায় পরোক্ষভাবে পারিবারিক কাজের ভার মূলত পরিবারের বড় শিশুকন্যার কাঁধে এসে পড়ছে। বহু সমীক্ষায় গ্রাম এবং শহরে এই প্রবণতা চিহ্নিত হয়েছে।

মহিলাদের কাজের ধরনের সাম্প্রতিক প্রবণতা

এ কথা সত্য যে, অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতে সমষ্টিগতভাবে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার নিচুতে থাকলেও সেক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব এসেছে। কিন্তু শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং সেই সাথে কাজের ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য রাজ্যের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল, এবং গ্রাম-শহরের মধ্যেও ব্যাপক বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন প্রবণতা রয়েছে। শহরাঞ্চলের মহিলাদের নিয়মিত কাজ বেড়েছে মূলত পরিষেবা ক্ষেত্রে, যার মধ্যে স্বল্প পারিশ্রমিকের গার্হস্থ্য পরিষেবা সহ কিছু উৎপাদন ক্ষেত্র রয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সাধারণত অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকের ক্ষুদ্র গৃহনির্ভর কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের কাজ বৃহত্তর উৎপাদন শৃঙ্খলার কাজের মধ্যে আউটসোর্সড কাজ হিসেবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের শহরাঞ্চলে “রপ্তানিভিত্তিক কর্মসংস্থান”, এমনকি এই উদ্দেশ্যের জন্য স্থাপিত বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেও পারিশ্রমিকযুক্ত কাজে মহিলাদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই এখনো পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে। পারিশ্রমিক যুক্ত কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকার জন্য গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে অকৃষিগত পেশা হিসাবেও স্ব-নিযুক্ত কর্মসংস্থানই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

এই প্রবণতাকে প্রমাণ করছে এমন কিছু তথ্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। রেখচিত্র: ১-এ ভারতে ১৯৭০ দশকের শেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হারের গতিবিধি ধরা পড়ছে। বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এই সারণির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, গ্রামীণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার শহরের অংশগ্রহণের হারের প্রায় তিন গুণ। যদিও এই অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক কম, মাত্র ৩০ শতাংশের কাছকাছি, তুলনায় বেশির ভাগ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অংশগ্রহণের হার এর দ্বিগুনের কাছকাছি রয়েছে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার বিশেষ করে পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় সত্যিই অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, এমনকি এই অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণের হারের মধ্যে দীর্ঘকালীন মৃদু হ্রাসের প্রবণতা প্রদর্শিত হচ্ছে। যা সত্যিই দ্রুতবর্ধিত অর্থনীতির পরিশ্রমিক্রমে নজর করার বিষয়। গতিশীল পুঁজিবাদ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পারিশ্রমিক যুক্ত গার্হস্থ্য শ্রমের যোগান প্রসারিত করার জন্য মহিলাদের প্রলুব্ধ করার ফলে বেশির ভাগ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত বিকাশের স্তরে অভিজ্ঞতা হলো মহিলাদের কাজে অংশগ্রহণের দ্রুত এবং বড়মাপের বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে, শুধুমাত্র পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিই নয় দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে যেমন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় তথাকথিত রপ্তানিভিত্তিক বিকাশের “উত্তোলনের”-এর স্তরে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল।

রেখচিত্র-১ এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, মহিলাদের বর্ধিত কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ২০০৪-০৫ -এ ব্যতিক্রমী ভাবে বেড়েছিল। অপর পক্ষে ২০০৯-১০-এ দীর্ঘকালীন মৃদু অধঃপতনের প্রবণতাতেই ফিরে যাওয়া চিহ্নিত করছে। এ থেকে একটি জরুরী প্রশ্ন উঠছে যে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অন্যান্য বহু সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার এত কম কেন এবং এখনো সেই কম হারই বিদ্যমান কেন।

ধরে নিচ্ছি ২০০৪-০৫ সাল যে কোনো কারণেই হোক একটি ব্যতিক্রমী বছর। সাম্প্রতিকতম দশকে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে মহিলাদের কর্মসংস্থানের অবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করা যাক। সারণী-১-এ ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব মহিলাদের কর্মসংস্থানের অবস্থার একটা বিশদ বিবরণ আছে। ২০০০ এবং পরবর্তী সময়ে ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার নজিরবিহীন। সেই প্রেক্ষিতে এই বিবরণ খুবই চমকপ্রদ। এই দশকে ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মহিলা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৬.৫ মিলিয়ন। কিন্তু তাদের মাত্র ৮.৯ শতাংশ (৭.৭ মিলিয়ন) শ্রমশক্তিতে যুক্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে মাত্র ৭.৫ শতাংশ মহিলা লাভজনক কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত বলে বর্ণিত। অর্থনীতির বড় আকারের সম্প্রসারণের সময়কালেও কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির এই আপেক্ষিক অভাব শুধু অস্বাভাবিকই নয়, প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদের নিরিখে তা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর ব্যাপার।

সারণি ১ : মহিলাদের কাজের অবস্থার পরিবর্তন (১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৯-১০)	
১৫ বছর ও তার ওপরে বয়সী মহিলা, মিলিয়নে	
মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি	৮৬.৫
শিক্ষাক্ষেত্রে	১৭.৫
শ্রমশক্তিতে	৭.৭
বেকার	১.১
কর্মক্ষেত্রে	৬.৫
স্ব-নিযুক্ত	২.৪
নিয়মিতভাবে কর্মরত	৪.২
অনিয়মিতভাবে কর্মরত	- ০.২

সূত্র : NSSO Employment and Unemployment in India, ২০১১

সামগ্রিকভাবে হিসাব অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশের বেশি মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবশ্যই এই বর্ধিত সংখ্যা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল অল্পবয়সী মহিলাদের মধ্যে কিন্তু এই প্রক্রিয়া স্পষ্টতই

আন্তরিকভাবে অভিনন্দনযোগ্য বিষয়। রেখচিত্র-২-তে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিকতম সময়কালেই শিক্ষায় অল্পবয়সী মহিলারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এসেছে। মূলত ১৫ বছর থেকে ১৯ বছরের শহুরে মহিলাদের মধ্যে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই মহিলাদের মধ্যে ৭০ শতাংশের এখন লেখাপড়াই মুখ্য কার্যকলাপ। কিন্তু বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের জন্য শিক্ষা তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একটি ইতিবাচক দিক।

যখন আমরা কর্মসংস্থানের ধরনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক মহিলা যারা লাভজনক কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত, তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ তখন পরিবর্তনের অভাব অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো। রেখচিত্র-৩-এ চুক্তির ধরনের ভিত্তিতে মহিলা শ্রমিকদের বন্টন দেখা যাচ্ছে। আবারও ২০০৪-০৫ সাল ব্যতিক্রমী বছর, যখন আপাতদৃষ্টিতে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি এবং তার সাথে অনিয়মিত কাজের অংশ হ্রাস পেয়েছে। মধ্য মেয়াদী প্রক্রিয়ায় স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং অনিয়মিত কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত কাজ উপেক্ষণীয় অবস্থাতেই রয়ে যাচ্ছে।

রেখচিত্র-৪-এ দেখা যাচ্ছে শহরেও স্বনিযুক্ত এবং অনিয়মিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ছবি। কিন্তু বাস্তবে শহরাঞ্চলের মহিলাদের জন্য নিয়মিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে ধারাবাহিকতা সাম্প্রতিকতম বছরগুলোর মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪-০৫-এ যখন প্রথম এই বিষয়টি দৃষ্টিগোচরে আসে, সরকারী মহলে তা খুবই আনন্দের উদ্রেক ঘটায়। কিন্তু দেখা যায় যে শহুরে মহিলাদের নিয়মিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে আসলে গৃহস্থালি পরিষেবায় যেমন গৃহে কাজের মহিলা, রান্নার কাজ ও সাফাইয়ের কাজ, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত বা গতিশীল কাজই নয়।

হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-০৫ এই সময়কালে ৩০লক্ষের বেশি মহিলা গার্হস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হয়। এই বর্ধিত সংখ্যা “রপ্তানিকেন্দ্রিক” ক্ষেত্র যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, চামড়াজাত এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কাজকর্মের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

সাম্প্রতিকতম সময়েও গ্রাম-শহর উভয় ক্ষেত্রেই এই একই ধরনের প্রবণতা রয়েছে যেখানে গার্হস্থ্য পরিষেবা মহিলাদের নিয়মিত কর্মসংস্থানের সর্বাধিক “গতিশীল” কাজের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

মহিলাদের বেকারত্বের হার নিয়ে আলোচনায় যে অস্বাচ্ছন্দ্য জড়িয়ে আছে, ২০০৪-০৫-কে যুক্ত করলে তা আরো বাড়ছে। বারবারই দেখা যাচ্ছে ওই বছরটি ব্যতিক্রমী। এমনকি ঐ বছরকে বাদ দিলেও, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় মহিলাদের মধ্যে খোলা বেকারত্বের হার যথেষ্ট বেশি ছিল (রেখচিত্র-৫)। এই সময়কাল ধরে, ৭ শতাংশের বেশি শহুরে মহিলা যারা নিজেদের শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তারা বেকার ছিল এবং সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজেও পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

যে সমস্ত কাজে তারা গত সপ্তাহের গড়পড়তা দিনে রত থাকত সেই বর্তমান দৈনিক অবস্থার সাপেক্ষে খোলা বেকারত্বের হার আরো উচ্চতর ১০ শতাংশের কাছাকাছি আছে। প্রত্যাশিত ভাবেই গ্রামীণ এলাকায় এই উভয় হারই কম ছিল কিন্তু তবুও বর্তমান দৈনিক বেকারত্বের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে ৮ শতাংশের উপর ছিল এবং আশির দশকের শেষের দিকের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে।

এই সমস্ত কিছুই ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এখনো পর্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি তাকেই নিশ্চিত করছে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। পুরুষদের তুলনাতো বেশি করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি করে মহিলা শ্রমিকরা কম মূল্যযুক্ত কিন্তু বেশি কষ্টকর কৃষিকাজে আটকে রয়েছে। মহিলা শ্রমিকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এখনও তাদের মুখ্য অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে কৃষিকাজের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে। সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের অংশ অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসংস্থানের হারের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা যথেষ্ট বেদনাদায়ক। আমরা ইতিহাসে দেখেছি যে প্রতিটি সফল উন্নয়নই শ্রমিকদের প্রাথমিক (Primary) ক্ষেত্র থেকে অধিক সংযোজন মূল্যের মাধ্যমিক (Secondary) এবং সেবাক্ষেত্রে (tertiary sector) নিয়ে আসে। আমাদের দেশের শ্রমিকদের কাজের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কৃষিকাজের একটানা প্রাধান্য যে থেকেই যাচ্ছে (বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে) তা আরো গুরুতর এ কারণে যে দু'দশক ধরে গ্রামাঞ্চলে কৃষির সঙ্কট অবিরতভাবে চলছে। যা এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকাকে আরো আশঙ্কাজনক এবং অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক করে তুলছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সাম্প্রতিক সরকারী কর্মসংস্থানও মহিলা শ্রমিকদের নিম্ন গড় প্রকৃত মজুরি এবং অনিয়মিত (casual) অথবা অস্থায়ী (non-permanent) চুক্তিভিত্তিক কাজের যে সামগ্রিক প্রবণতা তার বাইরে নয়। সরকারী কাজে অল্প কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলা ‘আদর্শ নিয়োগকর্তা’ হিসেবে সরকারের ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু জনসাধারণের জন্য জরুরী সরকারী পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে নতুন কর্মসংস্থান কম মজুরি, অনিশ্চিত চুক্তি এবং প্রায় কোনোরকম সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত কাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা (প্যারা টিচারদের নিয়োগের মাধ্যমে) এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির (অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের উপর নির্ভর করে) ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিক সময়ে জনসাধারণের জন্য মৌলিক সরকারী পরিষেবাগুলির যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা ক্রমবর্ধমানভাবে কম পারিশ্রমিকের মহিলা শ্রমের উপরই নির্ভরশীল। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প এক ভিন্ন ধরনের সরকারী কর্মসংস্থান প্রদান করেছে। এই প্রকল্পে সর্বনিম্ন মজুরিতে গ্রামীণ পরিবারগুলির ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার কথা। এখনো পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি এবং তাছাড়াও অসংখ্য অন্যান্য সমস্যা রয়েছে যা মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করেছে। তা সত্ত্বেও মহিলারা সক্রিয়ভাবে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে, প্রত্যাশা ছাড়িয়েই প্রদত্ত কর্মদিবসের অর্ধেকের বেশিই পেয়েছেন মহিলা শ্রমিকরা। দৈনিক মজুরিতে মাটি কাটার মতো ভারী কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও এমন ঘটেছে। কাজের এই নির্দিষ্ট প্রকৃতির জন্য এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো গ্রামীণ ভারতের গরিব মানুষের স্ব-নির্বাচন। ইতোমধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রকল্পের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্দশাতাড়িত পরিযায়ী শ্রম কমেছে এবং শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতে এর ফলে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি পার্থক্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। যদিও কাজের ধরনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের আরো নমনীয়তা এবং তার সাথে আরো স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা উচিত যা জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে বিবেচিত হয়েছিল।

মহিলাদের স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের মধ্যেও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের বহু উদ্বোধনক প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মহিলাদের স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানে কৃষিকাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক হিসাবে, পারিবারিক জমিতে বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমিক হিসাবে এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে কৃষি উৎপাদনে মহিলাদের যে বিপুল অবদান তা বেশিরভাগ সময়েই অস্বীকৃত থেকে যায়। যেহেতু মহিলারা সাধারণত জমির অধিকার এবং ঋণের সুবিধা, কৃষি সহায়তা পরিষেবা, ভর্তুকিপ্রাপ্ত উপকরণের মতো নানা ধরনের সংশ্লিষ্ট সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাই মহিলাদের কাজ পুরুষদের কাজের তুলনায় অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়। যেহেতু কৃষিকাজ ক্রমাগত সুরক্ষহীন এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, তার ফলে বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের ওপরে অনেক বেশি বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এদিকে অ-কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানে আয় এবং পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রত্যাশাই থাকে কম, এবং অনেকাংশেই সেই নিম্ন প্রত্যাশাও পূরণ হয় না। পেশাদার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের মধ্যে উচ্চ পারিশ্রমিকের স্বনিযুক্তি কিছু বাড়লেও সাধারণভাবে স্বনিযুক্তির প্রসার আসলে একটি দুর্দশাতাড়িত প্রক্রিয়াই। গ্রহণযোগ্য শর্তে পর্যাপ্ত কাজের অভাব থেকেই এই প্রসার।

এই ধরনের অবস্থা মহিলাদের মধ্যে দুর্দশাতাড়িত স্থানান্তর বা পরিযায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে বলেই মনে হচ্ছে। সীমান্তের মধ্যে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্থানান্তরের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রমাণ রয়েছে। তা অবশ্য “Push” (বাধ্য হয়েই) এবং “Pull” (আকর্ষণের কারণে) উভয় ধরনের কারণকেই প্রতিফলিত করে। ফলে সমস্ত ধরনের স্থানান্তরই দুর্দশাতাড়িত না। স্থানান্তর একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং শোষণ উভয়েরই উৎস হতে পারে। প্রেক্ষাপট এবং যে উপাদানের ভিত্তিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়েছে তার উপর তা নির্ভর করে। বিশেষত এশিয়ার মধ্যে সীমান্ত অতিক্রমকারী শ্রম চলাচলে পরিযায়ী মহিলারা উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে এবং বিগত দু’দশক ধরে তাদের প্রেরিত অর্থ ভারতের মোট লেনদেনের

ভারসাম্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা প্রধানত পরিষেবা কাজে এবং যত্ন-অর্থনীতির (care economy) সাথে যুক্ত থাকে। যার অর্থ তাদের কাজের চাহিদা উৎপাদন কাজে যুক্ত পরিযায়ী পুরুষদের চাহিদার তুলনায় সেই দেশের অর্থনীতির বাণিজ্যচক্রের উপর কম নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্দশাতাড়িত ক্ষেত্রে, স্বচ্ছমূলক স্থানান্তর এবং নারী ও নাবালিকাদের পাচারের মধ্যে সীমারেখা প্রায়ই অতি সুক্ষ্ম। স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরণের সরকারী তথ্য তুলনামূলকভাবে খুবই কম তবুও এমন প্রমাণ রয়েছে যে বিগত দশকে ভারতে এই স্থানান্তর বেড়েছে অনেকটাই। দেশের বেশির ভাগ অংশজুড়ে কৃষির সঙ্কট এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আয় সৃষ্টিকারী কাজের অভাব এই ধরনের বর্ধিত স্থানান্তরণের কারণ। স্থানান্তরণ এবং বিশেষত মহিলাদের কাজের জন্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির অসঙ্গতি একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। পরিযায়ীদের জন্য সহায়তা অথবা সুরক্ষা প্রায় কিছুই নেই। উপরন্তু ভারতে প্রায় সমস্ত ধরনের সরকারী পরিষেবা এবং নাগরিকত্বের অধিকারসমূহ বাসস্থান-ভিত্তিক হয় বলে স্বল্পমেয়াদী পরিযায়ীরা সুযোগসুবিধা এবং অধিকার উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়।

মহিলাদের দ্বারা পারিশ্রমিকহীন কাজের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে মহিলাদের একটা বড় সময় বিনোদন এবং বিশ্রামের বিনিময়ে পারিশ্রমিকহীন শ্রমে নিয়োজিত হয়। এই ধরনের পারিশ্রমিকহীন কাজের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে, বিশেষ করে গত এক দশকে অনেকটা বেড়েছে। মহিলাদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বৃদ্ধির পিছনে সরকারের নীতিও দায়ী। সামাজিক ব্যয়ের হ্রাস লালপালনের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে, সাধারণের সম্পদের বেসরকারীকরণ এবং অবনতি, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে পরিবারের অপরিহার্য দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য অতিবাহিত সময় বৃদ্ধি, এমনকি ভালো উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিও লিঙ্গ-সংবেদনশীল হয় না (যেমন বনসৃজন)। যখন স্বাস্থ্য পরিষেবায় অপার্যাপ্ততা থাকে মহিলারা (মূলত মায়েরা) যে শুধুমাত্র সবচেয়ে বেশি দুর্দশা ভোগ করেন তা-ই নয় বরং অসুস্থ এবং বয়স্কদের দেখাশোনার দায়িত্বভারও তাদের বহন করতে হয়। যখন স্কুলে মৌলিক সুবিধাগুলি অনুপস্থিত থাকে অথবা উচ্চ হারে বেতন ধার্য করা হয় ছাত্রীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং পারিবারিক কাজে নির্বাসিত হয়। যখন পানীয় জল বা জ্বালানি পাওয়া কঠিন হয়ে যায় মহিলাদের যে কোনোভাবেই হোক সেগুলি পরিবারের জন্য জোগাড় করতে হয়।

গৃহস্থালির কাজ

পারিশ্রমিক-সহ এবং পারিশ্রমিকহীন উভয় ধরনের গার্হস্থ্য কাজের ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকরাই প্রধান। বিশেষত শহরাঞ্চলের মহিলাদের সাপেক্ষে গার্হস্থ্য কাজ একজন নিয়োগকর্তা হিসাবে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। রেখচিত্র-৭-এ অঞ্চলভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক গার্হস্থ্য শ্রমিকদের (যারা তাদের মুখ্য অথবা সহায়ক কাজ হিসাবে এই ধরনের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকে তাদের গার্হস্থ্য শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) বন্টনকে দেখাচ্ছে।

রেখচিত্র-৭ সুস্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে ২০০৯-১০-এ দেশের মোট গার্হস্থ্য শ্রমিকদের দুই তৃতীয়াংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করত এবং তার মধ্যে ৫৭ শতাংশ মহিলা। অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় এই ধরনের কর্মসংস্থানে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির হার কম, তা একাধিক কারণের সংমিশ্রণে। সমৃদ্ধশালীদের মধ্যে গার্হস্থ্য পরিচারক নিযুক্ত করার দীর্ঘ ইতিহাস ভারতে রয়েছে, যা নব্য ধনীদেের মধ্যেও এই ধরনের নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে। অন্যান্য কার্যকলাপে নিম্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অনিশ্চিত পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যা এই ধরনের কাজে শ্রমিকের জোগান বৃদ্ধি করেছে, এবং আয় বর্ধনে পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধরন যা সমাজে এক ধরনের নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে যারা এই ধরনের গার্হস্থ্য শ্রমিকের চাহিদা জানাতে সমর্থ।

অন্যান্য কিছু দেশের সাপেক্ষে এই ধরনের কাজে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের অংশ ততখানি উচ্চ না হলেও, বিশেষত ভারতের শহরাঞ্চলে এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটছে (রেখচিত্র-৮)। ২০০০-র দশকে গার্হস্থ্য শ্রমিকদের মোট সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে ৭৫ শতাংশই মহিলাদের বৃদ্ধি।

শুধুমাত্র এই ধরনের কাজকর্ম অধিক নারীকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে তাই নয় উপরন্তু বিশেষত শহরাঞ্চলে মহিলাদের মোট কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০০৪-০৫ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা গার্হস্থ্য পরিষেবায় মুক্ত মহিলাদের নাটকীয়ভাবে বর্ধিত সংখ্যাকে সামনে এনেছিল। ঐ প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অন্যান্য অনেক অস্বাভাবিকতা ইঙ্গিত দেয় যে ঐ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকৃতগতভাবে পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা সীমার বাইরে ছিলো। যদিও শুধুমাত্র ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০৯-১০ এর মধ্যেও তুলনা করা হয় তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে বিশেষত ভারতের শহরাঞ্চলে মহিলাদের মোট কর্মসংস্থানে গার্হস্থ্য কাজ ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করছে (রেখচিত্র-৯)।

উপরন্তু সম্পূর্ণ দশকে মহিলা শ্রমিকদের মোট সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে ১৪.৪ শতাংশই গার্হস্থ্য কাজে বেড়েছে। যে সমস্ত মহিলারা শ্রমশক্তিতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের ক্ষেত্রে উচ্চ পারিশ্রমিকমুক্ত ও কাঙ্ক্ষিত কাজের অভাব থাকায় তারা একমাত্র বিকল্প হিসাবে এই ধরনের কর্মস্থান চাইতে বাধ্য হয়। এই ধরনের কাজ বিশেষত যখন মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, মূলত আয়ের মূল উৎসের পরিবর্তে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হিসেবে যুক্ত হয়। তা পুনরায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ কমাতে পরিচালিত হয় এবং মজুরি বৃদ্ধি এবং উন্নত কাজের অবস্থার সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

ভারতে পারিশ্রমিকমুক্ত কর্মসংস্থান হিসাবে গার্হস্থ্য কাজের ত্রুণবর্ধমান গুরুত্বের কারণে এই ধরনের কাজকে অধিক মর্যাদা দেওয়া এবং পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকসহ শালীন অবস্থায় সম্পাদিত হয় তা একান্ত জরুরীরূপে নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্তে, এই ধরনের কাজের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, বিধিবহির্ভূত চুক্তি, নজরদারির কোনো সুযোগ না থাকা, এবং তার সাথে শ্রম বাজারের বিরূপ অবস্থার কারণে এই ধরনের কর্মসংস্থান নিম্ন পারিশ্রমিক, সীমাহীন কাজের সময়, শ্রমিকের স্বাধীনতা এবং সম্মানের অভাব এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা অথবা সামাজিক সুরক্ষার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং দুর্দশাদায়ক অবস্থার মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত সামগ্রিক উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি মন্থর থাকবে ততদিন পর্যন্ত পুরুষ এবং মহিলা উভয় ধরনের শ্রমিকদের অবমাননাকর এবং খারাপ কাজের অবস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে প্রবল চাপের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। যদিও সামগ্রিক কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক হলেও সরকারী নীতি এবং শ্রমিক সংহতি এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান সময়ে, গার্হস্থ্য শ্রমিকরা প্রায় কোনো শ্রম আইনের দ্বারাই সুরক্ষিত নয়। বিভিন্ন শ্রম আইন যেমন Workmen's Compensation Act 1926, Inter State Migrant Workers Act 1976, Payment of Wages Act 1936, Maternity Benefit Act 1961, Minimum Wages Act 1948, Equal Remuneration Act 1976, Employee's State Insurance Act, Employees Provident Fund Act, Payment of Gratuity Act 1972 কোনোটাই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে তাদের Unorganized Workers' Social Security Act, 2008-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি রাজ্য ন্যূনতম মজুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, গার্হস্থ্য কাজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইনের প্রতিবিধান এই ধরনের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের উন্নতি ঘটাতে কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা ঠিক যে ন্যূনতম মজুরি আইন যত না রক্ষিত হয় তার চেয়ে বেশি লজ্জিতই হয়ে থাকে। অতিরিক্ত শ্রমের জোগান এবং উপযুক্ত কাজের সুযোগের অভাব সম্মিলিতভাবে এই ধরনের কাজে যুক্ত হওয়া অংশের মধ্যে মরিয়্যা ভাবেই কোনো না কোনো কাজ খুঁজে নেবার মনোভাব তৈরি করে। এতদসত্ত্বেও ন্যূনতম মজুরি আইন গার্হস্থ্য শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং তাদের কাজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রণীত আইনসমূহ এবং অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গার্হস্থ্য কাজের সরকারী স্বীকৃতি যা শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং শ্রমিক সুরক্ষার কিছু মাত্রা, আমলা

মহল থেকে “উপহার” হিসাবে আসেনি বরং শ্রমিক সংহতি এবং সরকারকে ক্রমাগত তদবির করার মতো দীর্ঘায়িত প্রচেষ্টার ফলে এসেছে। ভারতে ন্যূনতম মজুরি রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং রাজ্যে রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং মজুরির স্তরের ক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের দীর্ঘায়িত দাবির ফলে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে তামিলনাড়ুতে গার্হস্থ্য কাজে কর্মসংস্থান Tam- ilnadu Labour Act 1982-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রায় তার এক দশক পরে জানুয়ারি ২০০৭-এ, Tamilnadu Domestic Workers’ Welfare Board স্থাপিত হয় এবং তারও কিছু মাস পরে নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি এবং কাজের সময়ের সাপেক্ষে গার্হস্থ্য শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইনের প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। আরো কয়েকটি রাজ্যে যেমন কর্ণাটক, কেরালা এবং রাজস্থানে গার্হস্থ্য শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় আনা হয়েছে কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে অবস্থা মোটেই স্বস্তিকর নয়।

কিছু রাজ্যে, যেমন কেরালায় উল্লিখিত ন্যূনতম মজুরি তুলনামূলকভাবে কম এবং বাজারের প্রকৃতির মজুরির থেকে বেশ অনেকটাই কম হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে (কারণ বাহ্যিক পরিযায়ী শ্রম এবং প্রেরিত অর্থ কেরালায় শ্রমের চাহিদাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে)। রাজ্য সরকার গার্হস্থ্য শ্রমিকদের Kerala Artisan and Skilled Workers’ Welfare Fund-এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সাপেক্ষে এই অন্তর্ভুক্তিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ আছে। ২০০৮ সালে কেরালাতে জাতীয় গার্হস্থ্য শ্রমিক আন্দোলন (National Domestic Workers’ Movement) ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছিল এবং সামাজিক সুরক্ষা তহবিলের জন্য শংসাপত্র প্রদানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্যই রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়ে গেছে কিন্তু ঐ ধরনের শ্রমিক সংহতির প্রয়াস এবং সংশ্লিষ্ট যৌথ উদ্যোগের যেমন কেরালা, মুম্বাই এবং অন্যত্র ঘটেছে, দ্বারা সমর্থিত হয়। নিয়োগ কর্তা এবং কর্মচারীর সম্পর্কের মধ্যে পেশাদারিত্ব প্রয়োজনীয় যা হতে পারে সংগঠন, আইন ও প্রিতষ্ঠান গণ্ডে তোলার মধ্যে দিয়েই।

পারিশ্রমিকযুক্ত এবং পারিশ্রমিকহীন এই উভয় রূপেই গার্হস্থ্য কাজে শিশু শ্রমের ব্যবহার অপর আরেকটি বিষয় (এবং চরম অবস্থায় আবদ্ধ শ্রমিক বা বাঁধা শ্রমিক)। ভারতীয় আইন Child La- bour (Prohibition and Regulation) Act 1986 এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু পেশার (বিপজ্জনক কাজ) মধ্যে ১৪ বছরের কম শিশুদের নিয়োগ করা বেআইনী ছিলো, ২০০৮-এ তা গার্হস্থ্য কাজের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। এই আইন রূপায়ণের প্রয়াস অথবা নজরদারি খুব কমই হয়ে থাকে এবং তথ্যভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা গেছে গার্হস্থ্য কাজে শিশুশ্রমের ব্যবহার যথেষ্টই। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে গার্হস্থ্য কাজে যুক্ত শিশুরা গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে আসে, যাদের কম স্বাধীনতা এবং প্রতিবিধান চাওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহারের সাম্প্রতিক কিছু মিডিয়া প্রতিবেদন নজর কেড়েছে। জাতীয় স্তরেও গার্হস্থ্য শ্রমকে সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে আনার চেষ্টা এখনও খুবই সীমায়িত, জনস্বার্থের মামলা সত্ত্বেও ফাঁক পূরণ হয়নি, গার্হস্থ্য শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেসে গৃহীত গার্হস্থ্য কাজের ক্ষেত্রে আই এল ও কনভেনশন এখনও ভারত সরকার অনুমোদন করেনি। এই কনভেনশনে গার্হস্থ্য শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের স্পষ্ট রূপরেখা আছে এবং কর্মসংস্থানের শর্তাবলী, সামাজিক সুরক্ষা এবং শিশু শ্রমিকের পরিহার, এই সমস্ত কিছুর নির্দেশিকা প্রদান করেছে। এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অবশ্যই প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু দেশের সমস্ত শ্রমিকের মর্যাদাকে নিশ্চিত করতে তা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি সংবেদনশীলভাবে করতে হবে অন্যথায় মহিলাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে তা ক্ষতিকর হতে পারে, যেমনটা পরিযায়ী মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

উপসংহার

কীভাবে মহিলাদের কাজের এই বিবরণ ভারতীয় অর্থনীতির পুঁজিবাদী বিকাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে স্থাপন করা যাবে? লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সাথে নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্যের যে অভ্যাস তার সাপেক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রতিপন্ন করা যায় যে এই ধরনের বৈষম্যের অভ্যাস কেবলমাত্র “অনগ্রসর” অভ্যাস নয় যা পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে ধুয়েমুছে যাবে বরং অর্থনৈতিক আহরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। অন্যভাবে বললে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সঙ্গে সবচেয়ে সংহত সাম্প্রতিক রূপে ভারতীয় পুঁজিবাদ শ্রমিকদের সাথে লেনদেনের সময় উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনকে সহজতর করতে এবং নিয়োগকর্তার সপক্ষে অধিক নমনীয়তা ও দর কষাকষির ক্ষমতাকে নিশ্চিত করার জন্য অতীত এবং বর্তমানের সামাজিক বৈষম্য ও বহিষ্কারের প্রণালীসমূহ ব্যবহার করে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন আহরণ প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয় বরং বিকাশের জন্য স্বল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে এবং এর ফলে কম মজুরিকে পুনরায় বলবৎ করে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আহরণের কাজকেই মদত যোগায়।

যেহেতু পুঁজিবাদ বাজার ব্যবস্থায় আরো বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে ব্যবহার করে ফলে অর্থনৈতিক বাজারের স্বাভাবিক গতিশীলতার মাধ্যমে এই অভিমুখের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। সব নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী কোনো দয়ালু রাষ্ট্রের কাছ থেকেও এই পরিবর্তন আসবে না। ভারতের এবং অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রমাণ করে একমাতাডর সংগ্রাম এবং সামাজিক আন্দোলন যা এই ধরনের দাবিকে ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে এবং সরকারকে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করে তার দ্বারাই মহিলাদের কাজের সামাজিক স্বীকৃতি এবং উন্নত পারিশ্রমিক ও শর্তসাপেক্ষে এই ধরনের কাজের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সম্প্রতি এই ধরনের আওয়াজের জোর বাড়ছে, অন্তত আশাবাদী হওয়ার জন্য একটি সম্ভাব্য উৎস হিসাবে তা কাজ করছে।